

PSIXIK RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO‘LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING DIALOGIK NUTQINI O‘YIN FAOLIYATIDA RIVOJLANTIRISH

Umarova Kumushoy Abduvohid qizi

Qo'qon davlat pedagogika institute Defektologiya (Logopediya) Mutaxassisligi
2bosqich magistranti

Annotatsiya: Dialogik nutq vaziyat xarakteriga ega. U faoliyat sifatida turtki va maqsadli turli nutqiy harakatlardan iborat. Bu nutqiy harakatlarning bajarilishi uchun ularni bajarishga niyat kerak. Nutq akti beradigan natija suhbatdoshning boshqa nutq yoki nutqsiz harakatini keltirib chiqarishi bilan yakunlanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: nutq, nutqiy harakat, rag‘bat

Bundan kelib chiqadiki, har qanday harakat sodir bo'lishida ham, tugallanishida ham atrof-muhitning ta'siriga duchor bo'ladi, u qo'zg'atuvchilarni belgilaydi, nutq aktini amalga oshirish jarayoniga ta'sir qiladi va keyin natijani mustahkamlaydi. Rag'batga javob berish va natijalarni berish uchun nutq atrofdagi muhitga "moslashishi" kerak.

Suhbatdoshlar o'rtasidagi munosabatlar u yoki bu bayonotning tabiatiga bog'liq, chunki harakatlar amalga oshirilishi va istalgan maqsadlarga erishish uchun ushbu chegaralarga rioya qilish juda muhimdir.

Vaziyat munosabatlardan tashqari yana bir komponentni - real vaziyatni, nutqiy harakatni amalga oshirish shartlarini ham o'z ichiga oladi.

Vaziyatning ushbu tarkibiy qismlari bayonotlarda aks ettirilgan, xususan: intonatsiya dizayni, iboralarni tanlash, ishlatiladigan lug'at tarkibi. Nutqning situatsion xususiyati gapning muayyan vaziyatga moslasha olishi, uni tarkibiy tashkil etilishi bilan aks ettirish qobiliyatida namoyon bo`ladi.

Shunday qilib, bizning nutqimizni oddiy talaffuzdan ajratish uchun vaziyat kerak; motivatsiya va maqsadliliksiz nutq va uning atrofidagi voqelik uzilgan shaklda paydo bo'ladi.

Elliptiklik.

Ellipsni nutq omillaridan biri deb hisoblasak, u xuddi klishe kabi nutqiy gaplarni siqilish vositalaridan biri ekanligini aniqlash mumkin. Farqi shundaki, uni amalga oshirish "to'g'ridan-to'g'ri" yoki "bilvosita" ellips orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan turli xil qisqartirish imkoniyatlari tufayli yuzaga keladi.

"To'g'ri" ellips to'liq bo'lmagan, tugallanmagan iboralar sifatida tushuniladi. Ko'pincha so'zlovchi suhbatdoshning nutq mazmunini muvaffaqiyatli qabul qilganiga ishonch hosil qilib, iborani "uzadi", uni tugatmasdan qoldirib, keyingi nutqqa o'tadi. Bundan tashqari, tinglovchi suhbatdoshning bayonotining mantiqiy xulosasini kutmasdan javob berishi mumkin, agar u allaqachon unga tushunarli bo'lsa.

Odatda bu sezilmasdan sodir bo'ladi va hatto muvaffaqiyatli variantdir, chunki dialog tejamkorlik va samaradorlik nuqtai nazaridan yanada oqilona bo'ladi, lekin ma'lumot almashish jarayonini buzmaydi.

"Bilvosita" ellips iboralarni qisqartirish yoki qisqartirishda emas, balki to'g'ridan-to'g'ri uning tarkibiy qismlaridan birini qisqartirishda namoyon bo'ladi: fonetik, grammatik va morfologik (old qo'shimchalar yoki artikllarning qoldirilishi), sintaktik (ayrim a'zolarining qoldirilishi). jumla), leksik (mazmun bo'yicha tiklangan so'zning qoldirilishi).

Ushbu komponentning natijasini ta'kidlagan holda, og'zaki dialogik nutqning sintaktik tomonida, qoida tariqasida, kodlangan adabiy tilda to'liq tuzilishga ega bo'lgan konstruktsiyalarda ko'plab almashtirilmagan sintaktik pozitsiyalar paydo bo'ladi.

Bu pozitsiyalarning ba'zilari shundayki, ularning grammatik ko'rsatkichlari tildagi tizimli munosabatlar bilan belgilanadi, ular kontekst yoki vaziyatdan qisman yoki butunlay mustaqil, boshqa pozitsiyalar esa ularga bog'liqdir.

Shuningdek, ellipsning me'yoriyligi masalasiga ham e'tibor qaratish lozim. O. A. Laptevaning fikricha, elliptiklik og'zaki dialogik nutqning eng muhim me'yoriy

xususiyatidir. Turli mashqlar va misollarda dialogik nutqning tarkibiy rivojlanishining elementlari mavjud bo'lmagan to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan to'liq shakllar orqali dialogga g'ayritabiiy xususiyat beriladi. Bular jumla rejasini tasodifiy boshlash usullaridan biri bo'lgan yig'ish, takroriy savollar, takrorlash va hatto tushunarsiz nutq elementlari kabi elementlardir.[1]

Muloqot uchun zarur bo'lgan to'liq shakllarni almashtirmaydigan, mos vaziyatda qo'llaniladigan javoblarning qisqa, klişeli elliptik shakllari dialogning eng muhim tarkibiy qismidir.

Elliptiklik, umuman olganda, nutqning vaziyatga yo'naltirilganligi, dinamizm, samaradorlik, tejamkorlikni oshirish va jonli ma'lumot almashinuviga to'sqinlik qiluvchi elementlardan tushirish uchun bayonotlarda kerak.[2]

Dialogik nutqda elliptiklikni hisobga olish kerak, bu gaplarni og'zaki almashishni o'rgatish samaradorligini oshirishning muhim vositasi, shuningdek, sirt tuzilmalarini chuqurroqlarga yaqinlashtirish vositasidir.[3]

Frazeologiya

Ushbu komponentni keng ma'noda ko'rib chiqsak, frazeologiyaning predmeti qo'shma so'zlar va og'zaki ma'nolarning erkinligi yo'qligini belgilaydigan qoliplarni o'rganishdir. Tor ma'noda frazeologik birliklar har qanday komponentni qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq bo'lgan birliklardir.

Bunday holda, frazeologiyalar odam nutqining samaradorligi va tejamkorligi tendentsiyasining ko'rinishi sifatida ishlaydi. Bu bayonotlarning alohida qismlarini majoziy qayta ko'rib chiqish tufayli ixchamlik, barqarorlik va yuqori hissiy ta'sirni amalga oshirishga yordam beradi.

Shunday qilib, klişe va elliptiklikni hisobga olgan holda, frazeologiya nutq harakatlariga boy majoziy tasvirlar, hissiy va stilistik rang berish bilan ta'sir qiladi.

Frazeologizmlarsiz nutq ta'sirchan, kambag'al va ifodasiz bo'lib qoladi. Nutqda bu komponentdan foydalanmagan so'zlovchi keng lingvistik repertuardan tanlash imkoniyatidan mahrum bo'ladi, nutqning ravonligi va ifodalanishining qulayligi buziladi, xatolar soni va zarur pauzalar ko'payadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ёрдамчи мактабларда ўқувчиларнинг ақлий ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида [Матн]: монография / Эд. Ж. И. Шифф. - М.: Маърифат, 2008. – 35 б.

2. Певзнер, М. С. Олигофрения нуқсонининг асосий вариантларининг клиник хусусиятлари [Матн] / М. С. Певзнер // Оддий ва ғайритабиий боланинг юқори асабий фаолияти муаммолари. – М.: АПН РСФСР, 2007. – Т. 1. – Б. 17 – 18 б.

3. Алексеева М. М. Яшина В. И. Мактабгача ёшдаги болаларнинг она тилини ривожлантириш ва ўргатиш усуллари [Матн] / М. М. Алексеева, В. И. Яшина. - Дарслик Талабалар учун қўлланма. - М., Эд. Марказ "Академия", 2014. – 19 б.